

Radić, P. (1997). О формално-граматичком статусу образовања на -џи(ја) у српском књижевном језику. *Научни Састанак Слависта у Вукове Дане*, 26/2, стр. 353-364.

Првослав Радић
Београд

О ФОРМАЛНО-ГРАМАТИЧКОМ СТАТУСУ
ОБРАЗОВАЊА НА -ЦИ(ЈА) И -ЛИ(ЈА) У СРПСКОМ
КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ*

У оквиру балканистичког лексичког наноса у српскохрватском језику посебно се издваја најмлађи балканистички слој, представљен лексиком турског порекла. Прелазећи из једног језика у други, из аглутинативног у флективни, ова лексика је пролазила кроз различите адаптационе процесе, фонетске, морфолошке, морфо-синтаксичке, задржавши се и до данас задржала у одређеној мери у српскохрватском језику. Овакве, већ увелико иживеле резултате српски књижевни језик је, наравно, још у ограниченијем обиму укључио у свој вокабулар (обично као архаизме, локализме, историзме и др.), иако су шире присуство оваквих утицаја и сложеност адаптационих процеса овога типа и данас препознатљиви у народним говорима.

Циљ овога рада је да у основним цртама укаже на формално-граматичка обележја образовања са турским творбеним морфемама, суфиксима -чи / -ци // -чија/-ција и -ли/-лија у савременом српском књижевном језику.¹ У одређеној мери, по потреби, прати се и стање у српским народним говорима. Основни лексички корпус ексцерпиран је из *Речника српскохрватског књижевног језика* (књ. 1–6, Матица српска, Нови Сад 1967–1976, скр. РМС).²

* Овај прилог је урађен у оквиру лингвистичког пројекта *Развојни процеси у савременом српском (српскохрватском) језику*, одобреног од стране Министарства за науку Републике Србије.

¹ За анализу овога типа није до битнијег значаја структурна разлика између изворних и хибридних образовања, као и чињеница да један број ових образовања са синхроног аспекта представља творбено немотивисане, лексикализоване облике.

² У одређеном обиму коришћена је и грађа из *Речника српскохрватског књижевног и народног језика*, књ. 1–14, Српска академија наука и уметности, Београд 1959–1989 (скр. РСАНУ).

Суфикс *-чи / -чија // -ци / -ција* води порекло од турских творбених морфема *-ci / -ci / -ci / -ci // -çi / -çi / -çi / -çi*, којима се у турском и данас творе изведенице у значењу особе која се бави одређеним занимањем, односно вршиоца радње уопште, а ређе и у значењу особе с каквом карактерном цртом, тј. склоношћу која проистиче из одређене радње. У турском језику, ове суфиксне варијанте се везују за различите типове основа у складу са тзв. законом о хармонији вокала. Поред тога, ако се основа завршава безвучним консонантом, за њу се везује суфикс с иницијалним *ç-*, док се за основе које се завршавају звучним консонантом, или вокалом, везује суфикс са иницијалним *ç-* (нпр. *telegrafçi, inatçi; tütüncü, karıci*).³ Посредством лексичких позајмљеница, овај суфикс се осамосталио у балканским језицима и овде постао један од најпродуктивнијих турских суфикса

Српскохрватски језик, не познајући фонетски закон о хармонији вокала, свео је ове морфолошке варијанте на знатно мањи број, односно преполовио их (*-чи / -ци // -чија / -ција*). Штавише, у савременом српском књижевном језику оне су сведене превасходно на облик *-ција*, чак и уз озвучавање финалног основинског консонанта, као у примерима *инӣе-рџӣција, мек̄ӣџӣција, њрк̄џӣција, њро̄џӣција* (РМС).⁴ То потврђују и ретки примери на *-чија* у РМС (нпр. *ајлукчија, ашчија, јасакчија, каукчија, нобџчија, салџчија, ћурчија*), у оквиру чијих одредница се често и експлицитно упућује на варијанту са *-ција* (нпр. код *ашџчија, екмџ(к)чија, њорџчија, њџчија*), али и савремена, претежно жаргонска образовања, у којима се у оквиру подмлађене продуктивности јавља искључиво творбена морфема *-ција* (исп. *банџија, џасаџија, караванџија, комџија, њерџија, ноџџџија, њаниџалонџија, њроџџџија, сџранџија, њобџџџија, хџџџија, џкоџџија*).⁵ Што се тиче краћих форми, од њих

³ А. Н. Кононов, *Грамматика современно̄го њуре̄цко̄го литературно̄го языка*, Академия наук СССР, Москва – Ленинград 1956, стр. 102–104; G. L. Lewis, *Turkish*, The English universities press, LTD, London, 1966, стр. 69. У енглеском издању, међутим, наводи се само категорија занимања, тј. вршиоца радње, у којој учествује овај суфикс („like our 'ist'”), иако се међу примерима наводи и изведенице из категорије носиоца особине (нпр. *inatçi, ескици*).

⁴ Адаптациони процеси овога суфикса у балканословенским лингвистичким наукама се донекле различито дефинишу. Божо Ћорић, на пример, констатује да је *-ција*, у ствари, суфиксни дериват састављен од турског „-dži и нашег -ja” (Б. Ћорић, *Моџиони суфикси у српскохрватском језику*, Филолошки факултет Београдског универзитета, Монографије, књ. LIII, Београд 1982, стр. 107), док Борис Марков сматра да је реч о страном суфиксу који је „проширен со -ja односно -ija” (Б. Марков, *Nomina professionalia во современот македонски јазик*, Предавања на XIII семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Кирил и Методиј” – Семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1980, стр. 88).

⁵ Првослав Радић, *Балканисџичке њојаве на њлану суфиксаџије у македонском и српскохрватском језику*, докторска дисертација одбрањена на Филолошком факултету

је, у истом смислу, сачуван само суфикс *-ци*, и то тек у малом броју архаичних облика (*биринци*, *хаџи*, *чдрбаџи*).

Иако по пореклу исте творбене морфеме, *-ци* и *-џија* су остварили донекле различите граматичке статусе у српскохрватском језику, што, на пример, показују облици *биринци* („прид. непром. тур. *йрви*, *најбољи*). – Два дилбера ... биринци јунака, искупили ... паше и кавазе. *Шанџи*.”) и *биринџија* („м тур. покр. *најбољи човек*, *йрвак*. [...] Биринџија у свему. *Ћор*.”)⁶ делом и *чдрбаџи* („м непром. (обично у атрибутој служби) в. *чорбаџија*. – [...] кћи чувеног чорбаџи–Замфира. *Срем*.”) и *чдрбаџија* („м тур. покр. *домаћин*, *џосџодар*; *боџаџиаш*, *џазда*. – [...] богатог и уваженог чорбаџије. *Срем*.”), *хаџи* („непром. *џиџула која се сѣавља исѣред имена хаџије*: хаџи–Омер, хаџи–Тома” (и *хаџија* („м онај који је ишао на хаџилук, ходочасник, йоклоник Мухамедову или Христџову џробу. – [...] Доћи ће хаџија [...] Уј.”). Дакле, насупрот краћим, морфолошки неадаптираним формама, које се с обзиром на своја обележја обично јављају у оквиру полусложеница, на другој страни имамо дуже, именичке форме, у знатној мери морфолошки адаптиране. Ово је, у исто време, резултовало и прелазним адаптационим моделима у којим се управо образовања на *-џија*, као релационе речи, јављају са атрибутоким карактером у оквиру бројних синтагми типа: *бунџије-људи* („Лаки и поводљиви, немирни и бунџије-људи”, И. Андрић, РСАНУ), *јањичари џалиџонџије* („Јањичари галионџије који су се бавили продајом јагањаца [...]”, С. Новаковић, РСАНУ), *свирачи зурнаџије* („Узнем свиначе зурнаџије [...]”, С. Михаиловић, РСАНУ) и сл.

Чињеница је, дакле, да облици са морфемом *-џија* на формално-граматичком плану представљају именичка образовања а-парадигме. То је, у исто време, на плану рода ова образовања подвело извесној диференџијацији између граматичког и природног рода, какву већ познаје наш језик (исп. *аџлеџа*, *владика*, *вођа*). Иако ће у РМС највећи број оваквих облика (око 300) бити обележен као именице мушког рода (нпр. *џбаџија*, *амрџџија*, *бадаваџија*, *брџаџија*, *виноџраџија*, *винџија*, *карџија*, *мџнаџија*, *немџрџија*, *саџунџија* итд.), поједини облици биће обележени као именице женског рода (нпр. *босџанџија*, *комиџија*, *конџурџија*), односно паралелно и као именице мушког и као именице женског рода (нпр. *џиџија*, *кавџаџија*, *йраџија*, *нџџија*). Доминаџију природног мушког рода очито су условили екстралингвистички фактори,

у Београду, Београд 1996, стр. 155). На апсолутну употребу морфеме *-џија* указује и грађа из *Двосмерног речника срџског жарџона*, Драгослава Андрића (БИГЗ, Београд 1976).

⁶ Статус оваквих облика се донекле различито дефинише у балканословенским речницима *Речник на македонскиоџ јазик* (I–III, Институт за македонски јазик, Скопје 1961–1966, скр. РМЈ) облик *биринџија* означава као непроменљиви придев, насупрот осталим облицима на *-џија*, обележеним као именице.

а у првом реду претежна заступљеност категорије вршиоца радње. Све то је, дакле, ипак, морало резултовати одређеном флукуацијом у оквиру граматичке категорије рода, односно немогућношћу да овакви облици представљају увек одређени природни род, на шта, на пример, јасно указују и примери из народне поезије типа: „Ал’ је Марко варкација стара” (РМС), „Мати ми је велик маханција”, „ја сам њему бињедија била” (РСАНУ) и сл. Отуда је потреба јаснијег одређења, тј. специјализовања природног рода, нарочито у категорији носиоца особине, у одређеној мери реструктурисала оваква образовања у српском језику, што је нарочито дошло до изражаја у народним говорима. То реструктурисање могло је бити вршено на синтаксичком плану, по принципу лексичког декомпоновања типа *инација човек, инација жена, човек јебанција, шамаџија човек*, познатог и турском језику,⁷ или чешће, на творбеном плану, уз помоћ домаћег моционог суфикса *-ка*: *кавеџика, крчмаџика, мејанџика* и сл., којим је маркиран, тј. специјализован женски граматички род.⁸

Наведена грађа, осим тога, показује да елементи адјективности, који се јасно назначују у турском језику у категорији особа са одређеном карактерном цртом, односно са склоношћу која проистиче из радње садржане у основи, – нису нарушили именички парадигматски карактер ових облика у српском књижевном језику, и поред постојања бројних образовања ове семантичке категорије, као: *винџија* (‘онај који воли да пије вино’), *зборџија* (‘онај који много збори, говорџија’), *инаџија / инџија* (‘човек који се воли инатити, свадљивац, кавгаџија’), *кљдџија* (‘онај што добро једе, ждеро’), *џроџџија* (‘онај који се често или радо парниччи, парничар, правдаш’), *разговорџија* (‘онај који радо и лепо прича, разговоран човек’) итд. Утолико пре што је овакав карактер бројних образовања на *-џија* подржао и домаћи творбени систем именичким образовањима типа *немирњак, џркосник, свадљивац, хвалисавац* и сл. То је и на експресивном плану поставило добру основу за различите стилско-семантичке иновације ових образовања, што је до изражаја нарочито дошло у жаргону.⁹

На дијалекатском плану, међутим, још јасније је сачувана својеврсна именичко-придевска дихотимија у статусу оваквих образовања. То нам показује грађа из *Речника косовско-меџохиског дијалекта* (Српски

⁷ А. Н. Кононов, *Грамматика современног турецког литературног језика...* стр. 64–65.

⁸ Првослав Радић, *Балканисџичке џојаве на џлану суфиксације...*, стр. 156–157. Исп. и и: Божо Ђорић, *Моциони суфикси у срџскохрваџском језику...*, стр. 107. Вредна је пажње чињеница да поједини турански језици познају моциони суфикс *-џе* (А. Н. Кононов, *Грамматика современног турецког литературног језика...*, стр. 66).

⁹ Првослав Радић, *Балканисџичке џојаве на џлану суфиксације...*, стр. 166–170.

дијалектолошки зборник, IV (1932), VI (1935), Београд, скр. РКМД), односно примери дати уз одреднице: *ајнаѣѣја* („Врло је ајнаѣѣја на рабѣту”), *задѣрѣѣја* („Од њѣга по задѣрѣѣја нѣће се нѣћ”), *лѣвѣѣја 2* („Овѣ ми је мѣчка врло лѣвѣѣја”), *маскѣрѣѣја* („Врло је маскѣрѣѣја овѣј Фѣћа”), *чорбаѣѣја* („Он је по чорбаѣѣја се јѣ”), *шакаѣѣја* („Млѣго је шакаѣѣја чѣвек овѣј Фѣћа”) и др., у којима са морфосинтаксичког аспекта јасно уочавамо придевски карактер образовања на *-ѣѣја*. Аутор речника, додуше, даје именичке одредбе овим облицима, осим уз облик *инаѣѣја* („инаѣѣја чѣвек”, „инаѣѣја жѣна”), где доноси придевско обележје.

Суфикс *-ли/-лија* води порекло од турске творбене морфеме *-li / -li / -li / -li*, којом се у турском језику творе изведенице од именичких основа. По својим творбено-семантичким карактеристикама ове изведенице у турском језику представљају придеве или именице које се карактеришу оним што мотивациона реч садржи, односно значе лица, предмете и појаве обележене оним оним што је садржано у мотивационој речи, на пример: *кѣметли* (‘вредан’): *кѣмет* (‘вредност’), *евли* (‘ожењен, удата’): *ев* (‘дом, кућа’), *Лондрали* (‘Лондонац’): *Лондра* (‘Лондон’) итд.¹⁰ Преко изворне, у нас углавном фонетски уједначене придевске форме *-ли*, која се у појединим говорима сачувала у ограниченом броју образовања, јавља се чешће на ширем балканословенском простору и адаптациона форма *-лија*. У српским народним говорима поред придевског суфикса *-ли*, придевске назнаке може имати и именички суфикс *-лија*, као у примерима: *дикаѣѣлија* („Млѣго ми је ова невѣста дикатлѣја”), *ђубрелѣја* („Та ја њѣва млѣго џубрелѣја”), *мерѣклија* („Мнѣго је мерѣклија за ракију”), *ѣимбѣшлија* („[...] врло је ѣимбѣшлија чѣвек”) и сл. (РКМД).¹¹

Српски књижевни језик је, добрим делом из стилистичких разлога, сачувао један број оваквих образовања. РМС је, захваљујући укључивању знатног броја покрајинских и застарелих облика, али и лексике из народне поезије, укључио и приличан број образовања на *-ли* (нпр. *бадѣмли*, *бакѣрли*, *бибѣрли*, *бисѣрли*, *враѣали*, *ѣранѣли*, *злаѣѣ(ј)ли*, *обрѣ-*

¹⁰ А. Н. Кононов, *Грамматика современноѣо турецкоѣо литературноѣо языка...*, стр. 140–142; G. L. Lewis, *Turkish...*, стр. 45.

¹¹ Г. Елезовић уз ове изведенице ставља придевско обележје, иако не истиче доследно и непроменљив карактер свих ових облика. Поред тога, у народним говорима образовања на *-лија* теже да се дубље укључе у синтаксичку структуру, што понекад прате елементи својеврсне граматичке турско-словенске синтезе. На то указује пример: „Он је *кавѣалија* [‘посвађан, у свађи’] с мене” (РСАНУ), где облик *кавѣалија* има партиципску функцију. Сличне појаве уочавају се и у суседним балканословенским језицима (исп. мак: „Еден ми беше *борчлија* [‘дужан’] триста банки”, „Хекимот је *борчлија* да го лекфит” и сл., П. Радић, *Балканисѣичке ѣојаве на ѣлану суфиксѣѣје...*, стр. 204).

зли), која се у скромном обиму могу јавити и у савременој уметничкој поезији и прози.¹² Ова образовања су у одређеном смислу сачувала свој формално-граматички статус опстајући и у нашем језику као *непроменљиви придеви*, како их и категорише РМС.

Образовања са суфиксом *-лија* РМС је укључио у знатном броју. Она су, за разлику од изведеница са суфиксом *-ли*, овде обележена као *именице*.¹³ Када је реч о граматичком роду и овде је, као и код образовања на *-чија / -ција*, највећи број ових облика (око 100) представљен као именице мушког рода, које су истовремено најчешће и природног мушког рода (нпр. *арџилија*, *Бечлија*, *боџџилија*, *бркајлија*, *вардишлија*, *дефицијилија*, *дуџајлија / дуџајлија*, *занџилија*). Овде је, међутим, знатан и број облика (око 70) обележених женским граматичким родом. У овој последњој групи је велики број именица из категорије предмета, а вредна је пажње чињеница да је овде у одредничким дефиницијама општи (надређени) појам, у чијем је семантичком пољу одредница, обично именица женског рода, на пример: *башилија* 'врста игле', *будимлија* 'врста јабуке', *џранџ(ј)лија* 'врста пушке', *кајмаклија* 'врста црне кафе', *курумлија* 'врста зграде', *самурлија* 'врста капе', *сиомаклија* 'врста ракије', *џурбанлија* 'врста тикве', *чекрлија* 'врста преслице' итд. У овоме, вероватно, треба делом тражити узрок за велики број именица на *-лија* женског рода. Најзад, тек у десетак примера у РМС назначено је да облици на *-лија* припадају паралелно и мушком и женском роду, на пример: *ашиклија*, *дџелија*, *несџавлија*, *џреџрџлија*, *фундаклија* и др.

И овде се, међутим, наметнула потреба да се, претежно у категорији бића, у одређеним случајевима, уз помоћ моционог суфикса, специјализује природни род, као у примерима *новајлијка / новајлијка* („ж женска особа новајлија. Прав.“) // *новајлика* („ж в. новајлијка. Р – К Реч.“) // *новајлијнка / новајлијнка* (ж в. новајлијка [...]. Ђор.“), *касабалијка* („ж женска особа из касабџе [...]. Ђор.“) / *касабалијка* („ж в. касабалијка“)

¹² Првослав Радић, *Балканистички суфикси као сџилска средсџва у срџском књижевном језику (На џримену изведеница са суфиксом -лија)*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 23/2, Међународни славистички центар – Филолошки факултет у Београду, Београд 1995, стр. 143–152.

¹³ Занимљиве су лексикографске разлике на овом плану у балканословенским језицима. У македонском књижевном језику образовања на *-лија* углавном се третирају као и образовања на *-ли*. РМЈ, на пример, у највећем броју случајева и ове изведенице третира као непроменљиве придеве, док их тек у мањем броју обележава као именице (исп.: Зузана Тополинска, *Грамаџичкиоџ сџаџус на формациџџе со суфиксоџ -лија во македонскиоџ лиџерџџурен јазик*, Зборник на трудовите од V научна дискусија, Универзитет „Кирил и Методиј“ – Семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1979, стр. 13–20). Нека прелазна решења у том смислу могу се уочити и у РМС, где се, на пример, уз одредницу *џумџилија* наводи да је реч о непроменљивој именици у атрибутској служби, иако се уз већину других облика овога типа категорија непроменљивости не истиче.

(РМС). То је нарочито дошло до изражаја у народним говорима, на шта, на пример, указује *Речник лесковачког љовора*, Бране Митровића (Лесковац 1984) примерима типа *дукаѣлија* 'врста кокоши', *куѣуслија* 'пита с купусом', *нарафлија* 'својеглава женска особа' и сл., где су продуктивност моционог модела овога типа потпомогли и поједини социолингвистички разлози.

Дакле, судећи по наведеној грађи, стиче се утисак, као и код суфикса *-чија* / *-ѣија*, да елементи адјективности, иманентни изворнику, нису дошли до изражаја у српском књижевном језику. Међутим, пажљивијом анализом грађе из РМС уочава се знатан број примера атрибушке употребе оваквих облика, при чему уз многе и експлицитно стоји одредба да се налазе „у атрибушкој служби”, а једном чак, свакако омашком, и „у придевској служби”:¹⁴ *ћумѣшлија б.* („Копче ћумѣшлије”), *кадѣфлија* („капа кадѣфлија”), *каѣшлија* („опанци каѣшлије”), *решмѣлија* („решмѣлија узда”), *сѣјалија* („чоха сајалија”), *седѣфлија* („седефлија пушка”), *сѣамбѣлија* („узда стамболија”), *ѣуѣарлија* („ћорда тупарлија”), *чѣчерлија* („чечерлија грана”). Број таквих примера је, међутим, у Речнику далеко већи, као уз одреднице: *бурунѣклија* („коша бурунѣклија”), *ѣранѣ(ј)лија* („гранајлија пушка”), *ћувѣзлија* („свила ћувѣзлија”), *мисѣрлија* („Кошуљица мисѣрлија”), *самѣрлија* („капа самѣрлија”) и сл. Ови обрасци, који су претежно карактеристика наше епске десетерачке поезије и њених маниристичких модела, показују да морфосинтаксичка ситуација у овим примерима одређује атрибутивни карактер ових образовања. На лексикографском плану, међутим, то често ствара тешкоће у граматичком одређењу оваквих облика.

Дакле, полазећи од граматичких критерија и одређене лексикографско-граматичке стратиграфије коју нам пружа РМС, могу се, с тим у вези, издвојити два основна статусна типа образовања на *-лија*. Ова образовања су, тако, у РМС представљена као:

1. заједничке именице, без указивања на њихова синтаксичка, односно морфосинтаксичка обележја: *ѣѣлија* („Затутњаше по пољу атлије. *НП Вук*”), *аѣклија* („Сваки своју аѣклију слави и опјева. *Баѣ.*”), *боѣѣлија* („[...] а спахијама и богатлијама што остане. *Том.*”), *варѣшлија* („То је био тип нашега ... варошлије. *Пеѣр. В.*”), *дуѣјлија* / *дуѣјлија* („[...] некаки дугајлија. *Кол.*”), *кајмѣклија* („Дед ... једну кајмаклију! [...]).

¹⁴ В. „*колѣлије* ж мн. (у придевској служби) 1. коласте, округле (о токама). – На њему су токе колалије. *Вел.* 2. коласте, шарене (о гаћама). *Вук Рј.*” Понегде се код исте одреднице уз прво значење даје само податак о именичком обележју, а у другом значењу експлицитно се указује на атрибушку употребу облика (нпр., уз *ћумѣшлија*). У ретким примерима облици на *-лија* могу се јавити и у „прилошкој служби” (исп. *хаѣрлија* 2). У оквиру својих лексикографских принципа, РСАНУ такође укључује појам „атрибушке”, односно „придевске службе” образовања овога типа (исп. *баѣлија* 3, *бембѣлија* 3, *бѣјлија*¹ 2, *бркајлија/бркајлија* 2, *бурмѣнлија*, *варѣклија* 2, *димѣрлија* 2, *дирѣклија* 3 итд.).

би) сајали. – Облачи те чохом сајалијом. *Марк. Д.*”), – итд. Овде се, дакле, у дефиницији избегава навођење именице, тј. именовање општег појма коме је подређен семантички садржај одреднице, већ се најчешће описно даје квалификација (нпр. „која је од...”, „направљен од...” и сл.).¹⁵ Недостатак овог типа обраде је управо немогућност да се у дефиницији именује општи појам, тј. именица, у случајевима кад се одредбама м, ж, или м / ж непосредно указује на именички карактер облика.

Ипак, у једном броју примера овога типа експлицитно се наводи уз коју именицу се обично јавља овај облик: „седефлија ж (у атрибутој служби, уз им. „пушка”) ишарана украшена седефом. – Седефлију пушку загрио. *Вук Рј.*”, „ишарлија ж (у атрибутој служби, најчешће уз реч сабља) ишар. – Да ми дајеш хорду тупарлију. *И.*”, „чечерлија ж (у атрибутој служби уз им. „грана”) која је ошинута из ишбљака, ишарага [...] Узимаше чечерлију грану [...]. *НПХ*”. Тиме се делом отклања граматичко-семантичка нејасноћа у дефинисању. Међутим, ирелевантно је, па и нетачно, тврђење да се поједини облици на -лија овде јављају само уз именице одређеног рода, исказано у оквиру одреднице: „сѣамбдлија ж (у атрибутој служби, уз именице ж рода) сѣамболска, израђена у сѣамболу. – Заузда га уздом сѣамболијом. *НП Вук*”, – при чему је, уз то, у оквиру одреднице наведен само један пример.

б) имплицитно представљене као образовања у атрибутој служби:¹⁶ „бурунцуклија ж кошуља од буруцука [...] танку кошу бурунцуклију. *НПХ*”, „мисирлија ж 1. кошуља ишкана од мисирске свиле. – Кошуљица мисирлија, узводлија, кратка до пупка. *Кош.*”, „самурлија ж каија од самурова крзна. – А на главу капу самурлију. *Вук Рј.*”, „харчалија ж тур. заст. врсиа ишке великог калибра. – У турака пушке харчалије. *НП Вук.*”, „шамалија ж тур. шамско, сиријско седло. – Скидоше им седла шамалије. *Вук Рј.*”¹⁷

Овде се сада у дефиницији даје и општи појам коме одредница припада (нпр. кошуља, капа, седло, исп. 1б), али то, ипак, ове примере не разликује од примера претходне подгрупе (исп. пример каија кади-флија из претходне, и пример каија самурлија из ове подгрупе). Међутим, овде је семантичко дефинисање одреднице, управо због експлицитног укључивања општег појма (именице), често у колизији са наведеним примером (контекстом) у коме су, у ствари, у непосредној вези и надређени и подређени појам (нпр. „кошуљица мисирлија” иако би према

¹⁵ Исп. и употребу еквивалентног придева у дефинисању, али уз истицање пратећег општег појма: „колалије ж мн. (у придевској служби) 1. коласије, округле (о шокама) – На њему су токе колалије; 2. коласије, шарене (о шамама) [...]”.

¹⁶ Овакве примере бележимо и у првој групи (посебно подгрупи 1б).

¹⁷ Исп. и: „цеверлија [...] ж тур. цевердан – [...] а на моју пушку цеверлију. *НП Вук.*”

дефиницији требало очекивати само „мисирлија”, „капа самурлија” уместо само „самурлија” и сл.).¹⁸

Ситуација се овде још више усложњава када се из контекста, у одредничким примерима, уочава атрибутски карактер облика, али се у дефиницији не даје иоле ближе објашњење које би атрибутску компоненту приближило читаоцу, исп. „*т̄ӣд̄влија* ж тур. покр. *врс̄ӣа свиле*. – Нестало ми је свиле тавлије [...]”. Лексикализација оваквих облика, чини се, није довољно оправдање за овакав поступак.

У оквиру ове подгрупе, посебну целину чине образовања за која приређивачи истичу да се јављају као именице у устаљеним изразима, где је њихова атрибутска служба такође несумњива: „*дем̄ирлија* ж у изразу: тепсија ~ *ме̄ӣална т̄е̄ӣсија, т̄ава*”, „*ка̄сајлија* ж само у нар. песн. у изразу: капа ~ *ка̄ӣа урешена, украшена драгоцено и скӯӣо*. – [...] капу касајлију [...] *НП Вук*”, „*османлија* ж (обично у изразу: седло ~) заст. *врс̄ӣа т̄урско̄г седла*. – [...] а по њему седло османлију. *НП Вук*”. (супр. од *Османлије*, ист.) и др. Овакав лексикографски приступ, међутим, могао се користити и за низ других примера ових подгрупа. Јер, *седло шамајлија*, свакако, није мање устаљен израз од *седла османлије*.

Овако широки спектар лексикографских поступака у РМС указује, у ствари, на остатке својеврсне именичко-придевске дихотомије облика на *-лија*. Из тога проистиче и низ оправданих лексикографских недоумица и потешкоћа, везаних за ову врсту релационих речи. То посебно потврђују она именичка образовања којима се у Речнику често даје обележје „атрибутске службе”, иако оно излази из уже лексикографске номенклатуре. Да образовања на *-лија* представљају, у ствари, специфичну морфолошку категорију потврђује чињеница да се међу овим образовањима може уочити читав распон од општих адјектива, који по пореклу то и јесу (нпр. *ћум̄ӣшлија б.*, 'с р е б р н') до потпуно поименичених облика у оквиру различитих термина (нпр. *ше̄ћ̄ерлија*, 'врста јабуке ...'). То је резултовало и наизглед необичним лексикографским решењима, где су, на пример, уз одреднице дата обележја да облици припадају именицама, а у дефиницијама, у оквиру еквивалентних значења се наводе придеви, на пример: „*ћум̄ӣшлија* ж [...] б. (у атрибутској служби) непром. *сребрн.* – Копче ћумишлије. *Рј.А.*”, „*т̄ӣӯй̄арлија* ж (у атрибутској

¹⁸ Ту немогућност прецизнијег морфосинтаксичког дефинисања свакако намеће и сама природа народне поезије својим сложеним поетско-језичким манирима. Исп. нпр. плеонастичке елементе у примеру: „Па до'вати *ћемерлију криву*, припаса је себе о бедрицу”, представљеним у РМС уз одредницу *ћемерлија* („крива, савијена сабља”). Отуда је, чини се, нешто другачија ситуација у прозној грађи, где се интерпункцијским средствима у знатној мери могу нивелисати ови морфосинтаксички односи исп: „*т̄ен̄ц̄ерлија* ж тур. *ѓруб т̄а̄ӣир* којим се обле̄й̄љују *т̄розори*. – Беше [на соби] омањи прозор, олепљен дебелом хартијом, пенц̄ерлијом [...]” (РМС).

служби, најчешће уз реч сабља) *ѣуѣа*. – [...] Да ми дајеш ћорду тупар-лију. И.”, – и сл.

*

Дакле, иако су, за разлику од дијалекатског стања, у српски књижевни језик образовања на *-ѣи(ја)* и *-ли(ја)* ушла са прилично поједностављеним формално-граматичким статусом, грађа из савременог српског књижевног језика, пре свега фолклорног обележја, још увек указује на трагове сложених адаптационих процеса овог типа лексике. О томе нам доста илустративно говори статус ових облика у савременим речницима српског књижевног језика и граматичко-лексикографски проблеми везани за њих. Широки спектар неуједначених лексикографских поступака везаних за граматичко одређење ових облика указује, између осталог, и на елементе својеврсне именичко-придевске дихотомије, који су сачувани код појединих творбених модела.

ЛИТЕРАТУРА

- А. Н. Кононов, *Грамматика современноѣо турецкоѣо литературноѣо языка*, Академия наук СССР, Москва – Ленинград 1956, стр. 1–570.
- G. L. Lewis, *Turkish*, The English universities press, LTD, London 1966, стр. 1–176.
- Борис Марков, *Nomina professionalia во современноѣи македонски јазик*, Предавања на XIII семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Кирил и Методиј” – Семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1980, стр. 79–92.
- Првослав Радић, *Балканисѣички суфикси као сѣилска средсѣва у срѣском књижевном језику (На ѣримеру изведеница са суфиксом -лија)*, Научни састанак слависта у Вукове дане, 23/2, Београд 1995, стр. 143–152.
- Првослав Радић, *Балканисѣичке ѣојаве на ѣлану суфиксације у македонском и срѣскохрваѣском језику*, докторска дисертација одбрањена на Филолошком факултету у Београду, Београд 1996, стр. 1–368.
- Зузана Тополинска, *Грамаѣичкиоѣи сѣаѣус на формациѣе со суфиксоѣи -лија во македонскиоѣи лиѣератѣурен јазик*, Зборник на трудовите од V научна дискусија, Универзитет „Кирил и Методиј” – Семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1979, стр. 13–20.
- Божо Ђорић, *Моѣиони суфикси у срѣскохрваѣском језику*, Монографије, LIII, Филолошки факултет Београдског универзитета, Београд 1982, стр. 1–174.

О ФОРМАЛЬНО-ГРАММАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ОБРАЗОВАНИЙ НА *-ЦИ(ЈА)*
И *-ЛИ(ЈА)* В СЕРБСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Р е з ю м е

Несмотря на то что, в отличие от состояния в диалектах, образования с турецкими суффиксами *-ци(ја)* и *-ли(ја)* вошли в сербский язык с довольно упрощенным формально-грамматическим статусом, материал современного сербского литературного языка, в первую очередь материал фольклорного происхождения, все еще указывает на следы сложных адаптационных процессов данного типа лексики. Об этом довольно убедительно свидетельствует статус данных форм в современных словарях сербского литературного языка, а также лексикографические проблемы, связанные, с ними. Широкий спектр непоследовательных лексикографических приемов, связанных с грамматическим определением данных форм, указывает, между прочим, и на элементы своеобразной дихотомии существительных и прилагательных, сохранившиеся в отдельных словообразовательных моделях.

Првослав Радич